

dr Paweł Brudek

ORCID: 0000-0003-2859-5977

Muzeum Powstania Warszawskiego, Polska

Warsaw Uprising Museum, Poland

e-mail: pbrudek@1944.pl

Zarys historii koszar policyjnych na ulicy Ciepłej w Warszawie (1877-1944)

An outline of the history of the police barracks on Ciepła Street in Warsaw (1877-1944)

DOI: 10.5281/zenodo.17395904

Streszczenie: Artykuł jest poświęcony historii kompleksu koszarowego zlokalizowanego na warszawskim Mirowie, który w latach 1877-1884 władze rosyjskie wybudowały na ulicy Ciepłej dla własnej jednostki żandarmerii. Monumentalny zespół obiektów, obejmujący również maneż – krytą i otwartą ujeżdżalnię dla koni – stał się jedną z głównych baz rosyjskiej policji w okresie silnych napięć politycznych w Królestwie Polskim. Bazę położoną w sąsiedztwie ważnej ówczesnej arterii komunikacyjnej w Warszawie – ulicy Grzybowskiej – wykorzystywała też policja niemiecka podczas I wojny światowej. W listopadzie 1918 roku koszary były jednym z pierwszych obiektów zajętych przez polskie jednostki wojskowe. Jako ośrodek mobilizacyjny odegrały istotną rolę w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Po 1920 roku kształtowały się tam kadry policji odrodzonej Polski. Do 1939 roku koszary przy ulicy Ciepłej były siedzibą i miejscem szkolenia jednostek pieszych, konnych i zmotoryzowanych Policji Państwowej. Założono tu nowoczesną szkołę policyjną i wychowywano funkcjonariuszy. Koszary stały się zarazem instytucją fundamentalną dla kolejnej służby młodego państwa – żandarmerii. Stanowiły policyjny punkt mobilizacyjny i kwatery jednego z dowództw podczas oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 roku. Drastyczną zmianę w historii koszar przyniosła okupacja niemiecka – z jednej strony okupant włączył je do swojej infrastruktury bezpieczeństwa w opanowanej Warszawie, osadzając tu Polnische Polizei – tzw. policję granatową, z drugiej zaś przekształcił je w posterunek kontrolny tzw. małego getta, do którego włączono cały ten obszar. Wybuch Powstania Warszawskiego przesądził o dramatycznych losach komendy policji na Ciepłej, kiedy zamieniła się ona w bastion oporu powstańczego Zgrupowania AK „Chrobry II”, ciągle atakowany przez Niemców i przechodzący z rąk do rąk, aż do całkowitego spalenia budynku.

Słowa kluczowe: historia policji, szkoła policyjna, koszary policji, żandarmeria, Powstanie Warszawskie, dywizjon konny, maneż, Mirów, ulica Ciepła

Abstract: The article is devoted to the history of the barracks complex in Warsaw's Mirów settlement, which the Russian authorities built on Ciepła Street for their own gendarmerie unit between 1877 and 1884. A monumental complex of buildings, became one of the main bases for the Russian police during a period of strong political tensions in the Kingdom of Poland. The base, located in the vicinity of one of the most important thoroughfares in Warsaw at the time – Grzybowska Street – was also used by German police during World War I, while in November 1918 the barracks were one of the first facilities occupied by Polish military units. The barracks played an important role during the Polish-Bolshevik war as one of the mobilization centers. After 1920, they may have become one of the most important centers for the formation of the police in the reborn Poland. Until 1939, the barracks on Ciepła Street were the headquarters and training place for the infantry, horse and motorized units of the State Police. Here, a modern police academy was established, and officers were educated. The barracks also became the basis for another service of the young state – the gendarmerie. They served as a police mobilization point and headquarters for one of the commands during the siege of Warsaw in September 1939. A drastic

change in the history of the barracks was brought about by the German occupation – on the one hand, the occupier incorporated them into its security infrastructure in captured Warsaw, embedding here the Polnische Polizei – the so-called Blue Police, and on the other hand transformed them into a checkpoint of the so-called „small ghetto”, to which the entire area was incorporated. The outbreak of the Warsaw Uprising sealed the dramatic fate of the Police Headquarters on Ciepła Street, when they turned into a bastion of resistance for the insurgent Home Army’s „Chrobry II” group, constantly attacked by the Germans until the building was completely burned down.

Keywords: police history, police academy, police barracks, gendarmerie, Warsaw Uprising, cavalry squadron, manege, Mirów settlement, Ciepła Street

w obrazie ulic: *Ton rosyjskiemu życiu w Warszawie nadawali wojskowi. Ich obecność widoczna była w mieście na każdym kroku. [...] Także koszary i baraki z czerwonej cegły na Czerniakowskiej, Placu Żelaznej Bramy, na Zakroczymskiej, Konwiktorskiej, Marszałkowskiej, w Łazienkach – robiły wrażenie czegoś „obcego i barbarzyńskiego” obok pałaców czy choćby fin-de-sieclowych kamienic². Koszary nieoczekiwanie zaistniały też jako obiekt kulturalny: w latach 1899-1906 w manieżu urządzono Teatr Ludowy.*

Podstawę władzy policyjnej stanowiły cyrkuły miejskie. Każdy z nich podlegał komisarzowi (prystawowi). Niższy stopień w hierarchii służbowej zajmował rewirowy (okołotoczny), zwany przez warszawiaków „salcesonem”, a następnie zwykły policjant (gorodowyj), potocznie – „stójkowy”. Byli jeszcze żandarmi – „fijoły”, i najgroźniejsi „filerzy”, czyli szpiedzy w przebraniu cywilnym³.

Il. 2. Fragment planu Warszawy z 1890 roku autorstwa Williama Heerleina Lindleya, widoczny ukończony już kompleks koszarowy przy ulicy Ciepłej

Źródło: *Plan' goroda Varšavy*, Warszawa 1890, <https://polona.pl/preview/37a42dcc-273c-455b-8027-ff9891cbb5fe> [dostęp: 15.01.2025]

W czasie I wojny światowej Warszawę zajęły wojska niemieckie. Od 1915 roku koszary na Ciepłej wykorzystywane były również przez oddziały policji niemieckiej Schutzpolizei. 11 listopada 1918 roku zadanie zdobycia olbrzymiego kompleksu otrzymały jednostki Polskiej Siły Zbrojnej, ponieważ próba ich zajęcia przez oddziały Pogotowia Bojowego PPS nie powiodła się – jak wspominał funkcjonariusz tej organizacji Leopold Gawroński. Jego jednostka przybyła tego dnia około godziny

² Cyt. za: A. Tuszyńska, *Rosjanie w Warszawie*, Instytut Literacki, Paryż 1990, s. 17.

³ Tamże, s. 51.

13.00 pod komendę policji niemieckiej, tzw. szucmanów, ale na skutek *groźnej postawy Niemców* bojowcy musieli się wycofać⁴. Wtedy do akcji przystąpiła warszawska Kompania Garnizonowa Polskiej Siły Zbrojnej, która bez walki opanowała kompleks⁵. Tam jednostka przekształciła się w Batalion Garnizonowy pod dowództwem oficera Legionów Polskich kpt. Karola Płoszajskiego. Tego samego dnia żołnierze polscy z ulicy Ciepłej 13 ruszyli w kierunku śródmieścia Warszawy, by zajmować kolejne obiekty poniemieckie – pierwsze były koszary sztabowe między Pałacem Mostowskich a obecną ulicą Andersa, przy ówczesnej ulicy Przejazd 10. Jak wspominał pchor. Stefan Jellenta: *Szliśmy tam z bagnietem na broni, z zaczepionym o pas główny ręcznym granatem zaczepnym. Wyglądaliśmy groźnie, skoro obserwujący nas przez chwilę wartownik niemiecki nagle znikł. Zastukałem zabranym poprzedniego dnia jakimś dragonowi karabinkiem w zamkniętą jednak bramę. Zamknięte były też okiennice, ale jedna z nich zaraz się otworzyła i wyjrzał z okna niemiecki podoficer. Uświadomiłem go zwięźle, ale dobitnie, po niemiecku, że władzę obejmuje w Warszawie Wojsko Polskie i że winien zdać mi natychmiast broń i budynek. Gdy Niemiec zaproponował mi wejście do środka, zrobiło mi się trochę nieswojo. Ale wiedziałem, że patrzyli na mnie moi żołnierze, więc pewność siebie wróciła od razu*⁶.

OKRES MIĘDZYWOJENNY 1918-1939

Na przełomie 1918 i 1919 roku koszary zajęła Milicja Miejska, rozwiązana wraz z utworzeniem 24 lipca 1919 roku Policji Państwowej, w której skład wchodziła także Policja Konna, mająca stacjonować przy ulicy Ciepłej⁷. Wobec ogromu zagrożeń dla bezpieczeństwa młodego państwa, w koszarach pośpiesznie otwarto Główną Szkołę Policyjną dla oficerów i sierżantów policji, w której odbywał się czteromiesięczny kurs podstawowy. Komendantem szkoły został inspektor policji i były rotmistrz żandarmerii Bolesław Wróblewski⁸. Koszary odegrały istotną rolę podczas wojny polsko-bolszewickiej, gdy z powodu niewystarczającej liczby oddziałów kawalerii w Wojsku Polskim do armii zaczęli się zaciągać policjanci konni. W czasie dramatycznych dni Bitwy Warszawskiej w sierpniu 1920 roku, za zgodą komendanta głównego Policji Państwowej inspektora generalnego Władysława

⁴ P. Łossowski, *Zerwane pęta. Usunięcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku*, PIW, Warszawa 1986, s. 110.

⁵ Istnieją w tej sprawie rozbieżności. Według Henryka Wardęskiego, komisarza Milicji Miejskiej, koszary zajęła jednak milicja na czele z komisarzem Sonnenbergiem – zob. H. Wardęski, *Moje wspomnienia policyjne*, [Komenda Główna Policji], Warszawa 2021, s. 131.

⁶ *Relacja Stefana Jellenty o rozbieraniu Niemców w Warszawie*, [w:] *Listopad 1918 we wspomnieniach i relacjach*, wybór, opracowanie i wstęp P. Łossowski, P. Stawecki, MON, Warszawa 1988, s. 104-105.

⁷ T. Pajdała, *Świat, który przeminął*, „Gazeta Policyjna” 2021, nr 3, <https://gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2021/numer-3-032021/200680.Swiat-ktory-przeminat.html> [dostęp: 28.8.2025].

⁸ H. Wardęski, *Moje wspomnienia...*, dz. cyt., s. 171.

Henszla, z szeregów policjantów utworzono w Łodzi Ochotniczy Szwadron Policji Konnej pod dowództwem komisarza Andrzeja Jezierskiego. Jednostka po przybyciu do Warszawy została ulokowana w koszarach policyjnych na ulicy Ciepłej 13, gdzie powstał też punkt werbunkowy dla ochotników spośród funkcjonariuszy Kresowej Policji Konnej z Polesia, Wołynia i Białostoczczyzny. Sformowano z nich 3 szwadron Dywizjonu Huzarów Śmierci, który wyruszył na front⁹. Ta współpraca wojskowo-policyjna okazała się trwała – Policja Państwowa dzieliła koszary z 1 Dywizjonem Żandarmerii Wojskowej. Odtąd koszary przy ulicy Ciepłej stały się siedzibą Rezerwy Konnej przy Komendzie Stołecznej Policji, o czym zawiadamiał okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 5 grudnia 1923 roku. Na bazie tej jednostki 28 sierpnia 1936 roku utworzono Dywizjon Konny Policji Państwowej pod dowództwem nadkomisarza Mieczysława Tarwida. Obejmował on cztery szwadrony, spośród których 1 szwadron wraz z dowództwem stacjonował na Ciepłej 13. W każdym szwadronie służyło około 100 policjantów¹⁰. W przedwojennej Warszawie funkcjonariusze policji konnej pojawiali się w najbardziej reprezentacyjnych częściach miasta, między innymi na placu Zamkowym¹¹.

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Il. 3. Uczestnicy zawodów konnych policji podczas defilady, Warszawa, 1927 rok

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

⁹ *Huzarzy Śmierci wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku*, <https://hit.policja.gov.pl/hit/aktualnosci/192466,Huzarzy-Smierci-wojny-polsko-bolszewickiej-1920-roku.html> [dostęp: 10.01.2025].

¹⁰ I. Pajdała, *Od koszar do CBŚP*, „Gazeta Policyjna” 2024, nr 3 (39), <https://gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2024/numer-39-032024-r/243093,Od-koszar-do-CBSP.html> [dostęp: 28.8.2025].

¹¹ Tradycje konne policji są nadal kultywowane: obecnie Ogniwo Konne znajduje się w strukturach organizacyjnych Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji i posiada 24 konie rasy śląskiej. Patrole konne można spotkać w miejskich lasach, parkach i nad akwenami – zob. J. Kuźnik, *Konie w służbie. Dawniej i dziś*, „Stołeczny Magazyn Policyjny. W służbie i poza nią” 2024, nr 10, s. 3-8.

W rozbudowywanej na ulicy Ciepłej Szkole Policyjnej znalazło się też policyjne laboratorium kryminalistyczne. W pomieszczeniach koszar Rezerwy Konnej przeprowadzono ćwiczenia strzeleckie, również z użyciem eksperymentalnego wyposażenia, jak na przykład panczerza ochronnego z tarczą. Na rozległym maneżu odbywały się ćwiczenia konno, szkolono tam również funkcjonariuszy, których służba miała polegać na kierowaniu ruchem ulicznym¹², co zostało uwiecznione na licznych fotografiach.

Il. 4. Policjanci podczas nauki kierowania ruchem ulicznym. Z tyłu północne skrzydło koszar Policji Państwowej przy ul. Ciepłej 13, fotografia z 1927-1928 roku
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Jerzy Paciorkowski zwraca uwagę na ogromne problemy lokalowe, z którymi zmagą się policja w odrodzonym kraju, nawet w tak dużym mieście jak Warszawa. Policja korzystała z wielu fortów wybudowanych w czasach carskich (zajęła między innymi Fort Śliwickiego powstały w latach trzydziestych XIX wieku na terenie Gołędzinowa, z czasem przemianowany na Fort Jakuba Jasińskiego), gdzie stacjonowały kompanie Rezerwy Policji Państwowej. Nie ma potwierdzonych informacji, czy policjanci mieszkali też na stałe przy Ciepłej 13. Wiadomo natomiast, że koszary nie były miejscem komfortowym – sypiano tu w kilku- lub kilkunastoo osobowych salach, w których łóżko stało przy łóżku, a za jedyne meble służyły krzesła oraz półki w szafie i wieszaki na ścianie. Jak pisze Jerzy Paciorkowski: *Do tego zero intymności, ciągnęła tęsknota za rodzinnym domem. W takich spartańskich*

¹² https://fotopolska.eu/Warszawa/b86484,Koszary_1_Dywizjonu_Zandarmerii_Wojskowej.html?f=1128179-foto [dostęp: 13.01.2025]. To jedna z fotografii koszar, które wykonał holenderski fotograf Willem van de Poll podczas swojej wizyty w Warszawie w 1934 r. – zob. <https://fotoblogia.pl/warszawa-na-przedwojennych-zdjeciach-willema-van-de-polla,6793555404932737a> [dostęp: 13.01.2025].

warunkach skoszarowanym policjantom okresu międzywojnia egzystować nie było łatwo. Tym bardziej że alternatywą była jedynie codzienna służba i niebezpieczny kontakt z przestępcą. Wytrzymywali więc najsilniejsi albo zdesperowani, niemający szans na własny dach nad głową i lepszą pracę¹³.

Il. 5. Pierwszy kurs wywiadowczy służby sanitarno-obyczajowej policji. Grupa policjantek i oficerów policji na dziedzińcu koszar policyjnych przy ulicy Ciepłej 13 w kwietniu 1925 roku; w środku w jaśniejszym ubraniu siedzi Stanisława Filipina Paleolog (1892-1968), organizatorka polskiej Policji Kobiecej
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Dla dowództwa skoszarowanie jednostki było korzystne, umożliwiło bowiem jej błyskawiczne zmobilizowanie, a także sprawowanie kontroli nad utrzymaniem dyscypliny wśród funkcjonariuszy. Wszystkich skoszarowanych policjantów, niezależnie od wieku i posiadanego stopnia służbowego, obowiązywały od pierwszego dnia pobytu nakazy i zakazy zawarte w przepisach koszarowych Policji Państwowej. Podpisał je 10 czerwca 1921 roku w swoim Rozkazie nr 123 Władysław Henszel, pierwszy komendant główny Policji Państwowej. Liczyły one 39 paragrafów, które traktowały o sprawach

¹³ Cyt. za: J. Paciorkowski, *Na miarę czasu*, „Policja 997” 2016, nr 4, s. 23. W ostatnich latach historiografia dotycząca Policji Państwowej w okresie międzywojennym wzbogaciła się o nowe, cenne prace. Istotne materiały do prowadzenia badań na temat dnia powszedniego policjantów tamtej epoki zawiera publikacja źródłowa: *Funkcjonariusze Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, podczas okupacji i okresie powojennym – w świetle źródeł archiwalnych i wspomnień*, red. E. Majcher-Ociesa, W. Rutkowska, Archiwum Państwowe w Kielcach; Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2022. Problematykę codziennej służby, sferę socjologiczną i obyczajową przeanalizował Robert Litwiński w publikacjach: *Korpus Policji II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne*, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010; *Policjanci II Rzeczypospolitej. Zarys portretu zbiorowego*, „Studia Politologiczne” 2019, nr 51, s. 34-55. Kwestie administracyjne z kolei systematyzuje praca *Policja Państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane aspekty organizacji i funkcjonowania*, red. A. Tyszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

organizacyjnych, zasadach funkcjonowania koszar (na przykład obowiązkach komendanta koszar, warunkach technicznych obiektu), jak również o kwestiach porządkowych¹⁴. Część przepisów koszarowych można z powodzeniem potraktować jak regulamin pobytu, obowiązujący każdego lokatora w wynajmowanym mieszkaniu służbowym. W Rozkazie Nr 123 znalazły się: przepisy dotyczące czystości i ogólnego porządku w koszarach (paragrafy 12-23), przepisy dotyczące porządku służbowego (par. 24-27), przepisy higieniczne dla skoszarowanych policjantów (par. 28-30), regulamin służby koszarowej (inspekcji – par. 30-31), instrukcja postępowania na wypadek wizytacji koszar przez przełożonych (par. 32-35) oraz „poradnik” prowadzenia gospodarki koszarowej, czyli kuchni i zaopatrzenia dla skoszarowanych policjantów (par. 36-39). Nie zapomniano o żadnym szczególe: *Podłogi w izbach koszarowych mają być myte przynajmniej raz na tydzień. Podłóg nie należy wysypywać piaskiem, gdyż to wytwarza kurz. Przed zamiataniem należy podłogę skropić wodą, by nie podnosić kurzu. Okna, futryny, drzwi należy myć raz na miesiąc oraz ze ścian, pieców i sprzętów zbierać kurz i pajęczyny. Należy unikać spluwania na podłogę, lecz pluć do spluwaczek poustawianych w tym celu w kątach izb*¹⁵.

Obok stacjonującej w koszarach przy ulicy Ciepłej Policji Państwowej swoją siedzibę miał 1 Dywizjon Żandarmerii, który powstał w grudniu 1918 roku na bazie oddziałów tajnej żandarmerii Polskiej Organizacji Wojskowej. Jednostka początkowo była zakwaterowana na ulicy Marszałkowskiej 149, a w lutym 1922 roku została przeniesiona na Ciepłą.

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Il. 6. Policjanci na motocyklu z bocznym wózkiem kontrolują dokumenty kierowcy taksówki marki Chevrolet. Fotografia pozowana na dziedzińcu koszar Policji Państwowej przy ulicy Ciepłej 13, 1928 rok

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

¹⁴ M.S.W. Komenda Główna Policji Państwowej, Komendant Główny, Warszawa dnia 10 czerwca 1921 r. Rozkaz Nr 123. Przepisy ogólne, par. 12-39, k. 87-90, https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/en/jednostka/-/jednostka/10432491?_Jednostka_delta=20&_Jednostka_resetCur=false&_Jednostka_cur=7&_Jednostka_id_jednostki=10432491 [dostęp: 10.01.2025].

¹⁵ Tamże, par. 28-29, k. 89.

OKUPACJA 1939-1944

W przededniu wybuchu II wojny światowej koszary policyjne przy ulicy Ciepłej znów miały istotne zadanie do wypełnienia. Komendant główny Policji Państwowej gen. bryg. Kordian Zamorski tak wspominał ostatnie godziny pokoju i początek wojny: *28 sierpnia 1939 r. Noc spędzam w koszarach policyjnych przy ul. Ciepłej, gdzie odbywa się mobilizacja. Wszystko odbywa się nieporównanie gorzej niż na prowincji. Z trudem na godzinę 10 rano stają kompanie i posterunki do przeglądu, a o godzinie 11 na wyznaczonych posterunkach. [...] 1 IX: Zaczynają się pogłoski o wysadzanych desantach. Dają rozkaz dywizjonowi konnemu wyjechać z Warszawy na prawy brzeg Wisły i patrolować w rejonie mostów warszawskich na przestrzeni Jabłonna–Wilanów. [...] Od g. 16-18 nalot na Warszawę. Straty stosunkowo nieznaczne. Był bombardowany mój dywizjon konny w czasie marszu do Goctawia. Folwark Goctaw spalony, 12 koni z dywizjonu zbiegło, z których 4 schwytano, za resztą poszukiwania trwają*¹⁶. W budynku koszar utworzono siedzibę dowództwa obrony Warszawy pododcinka „Środkowego”, obejmującego trzy rejony oporu: „Wola”, „Czyste” i „Ochota”. Obroną pododcinka „Środkowego” kierował ppłk Józef Kalandyk, dowódca 40 Pułku Piechoty „Dzieci Lwowskich”. Wskutek bombardowań przez Luftwaffe i artylerię doszło do uszkodzenia budynku, co widać na zdjęciach wykonanych już przez Niemców¹⁷.

Podczas okupacji władze niemieckie zorganizowały w koszarach na ulicy Ciepłej bazę Policji Polskiej (Polnische Polizei), czyli tzw. policji granatowej. Otoczenie koszar zaczęło się zmieniać w związku z utworzeniem getta dla ludności żydowskiej. Ciepła, jako ulica łącząca ważne arterie komunikacyjne – Grzybowską i Twardą – 15 listopada 1940 roku znalazła się w granicach getta. Na rogu ulic Ciepłej i Krochmalnej powstała brama do zamkniętej dzielnicy żydowskiej, funkcjonująca do 20 stycznia 1941 roku. W lutym 1942 cały kompleks koszarowy przy ulicy Ciepłej został z getta wyłączony, a mury jego poszczególnych budynków stały się częścią muru getta. Tworzyło to wrażenie zamkniętej z trzech stron świata i otwartej wyłącznie na północ enklawy, jakby zatoki strony aryjskiej po stronie żydowskiej¹⁸. Gdy zakończyła się niemiecka wielka akcja likwidacyjna w getcie warszawskim (lipiec-wrzesień 1942 roku), koszary przy Ciepłej wciąż stanowiły wysunięty na południe pas terenu „aryjskiego”. Ostatecznie 10 sierpnia 1942 roku Niemcy zlikwidowali większość tzw. małego getta na południe od ulicy Chłodnej, w wyniku czego ten teren, wraz z ulicą Ciepłą po

¹⁶ Raport gen. bryg. Kordiana Zamorskiego, Komendanta Głównego Policji Państwowej, do Ministerstwa Spraw Wojskowych (9 XI 1939), cyt. za: U. Kraśnicka-Zajdler, *Wrzesień 1939 roku widziany oczami Komendanta Głównego Policji Państwowej gen. bryg. Józefa Kordiana-Zamorskiego*, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska” 2006, t. 19, s. 171, 173. Zob. też R. Litwiński, *Kordian Józef Zamorski: „granatowy” generał*, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018.

¹⁷ Zburzony został narożnik ul. Krochmalnej i Ciepłej, por. fotografia z 1939 r., https://fotopolska.eu/Warszawa/b86484.Koszary_1_Dywizjonu_Zandarmerii_Wojskowej.html?f=1377222-foto [dostęp: 13.01.2025].

¹⁸ Por. plan *Getto Warszawskie. Granice przed wielką akcją likwidacyjną*, 1:5000, oprac. kartograficzne: P. E. Wieszpiński, [w:] B. Engelking, J. Leociak, *Getto Warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście*, IFiS PAN, Warszawa 2001.

obu stronach muru, znalazł się po stronie „aryjskiej”¹⁹. Obiekt stał się teraz jednym z ważniejszych niemieckich posterunków kontroli getta, jako że mur przy ulicy Ciepłej stanowił miejsce przemytu żywności z zewnątrz. W koszarach odbywały się również szkolenia cywilnych służb pomocniczych, powołanych przez Niemców do pomocy w usuwaniu pożarów powstałych wskutek nalotów lotnictwa sowieckiego na Warszawę w latach 1941-1944²⁰. Alfred Trzęsowski, przyszły powstaniec warszawski o pseudonimie Sokół, wziął udział w takich zajęciach. Przypadkiem stał się wówczas świadkiem zbrodni za murem pobliskiego getta: *Pamiętam, że poszliśmy na szkolenie na Ciepłej. Tam były jakieś wielkie koszary policji na Ciepłej i tam mieli to szkolenie. Tam nas wzięli do jakiejś sali, była jakaś sala wykładowa – brudna podłoga, strasznie brudne te okna były i była gęsta krata w tych oknach. I po drugiej stronie było getto. Myśmy tam długo czekali na tego, co miał nam wykłady robić i tak dalej, to patrzyliśmy, jak jest w getcie. [Wystarczyło] tylko rękę podać, ale z tej strony na chodniku od tego nikt nie chodził, bo widocznie nie wolno było nikomu chodzić, tylko po drugiej stronie był ruch jak diabli, a dalej to było chyba do Hali Mirowskiej. Był mur i brama była wjazdowa, tak że z tych okien widziałem bramę wjazdową i dalej ulicę i jak chodzili tą ulicą. I tam stał Łotysz czy Litwin, nie wiem, co to byli za policjanci. Przyjechali, wojsko przyjechało w pewnym czasie (musiał być rok czterdziesty trzeci czy coś), przyjechali w czarnych mundurach, całkiem czarne, z napisem, chłopy takie... [..] I on stał tam i chodził sobie taki z karabinem. Proszę pani, my stoimy przy tych oknach, bo nie mamy co robić i patrzymy, jak [chodzi], a ja mówię: „Patrzcie, patrzcie”. Ten Łotysz tam nagle stanął, zdejmuje karabin i strzela wzdłuż chodnika. Jeden strzał tylko. I proszę pani, jak tam było gęsto na tym chodniku, jak chodzili ludzie, a nagle puściutko, jak szczury do bram [pouciekali], wszędzie i z bramy patrzą, a tu na chodniku leży pięć osób. Jeden, drugi, trzeci, co dostali. I tak leżą, leżą, a on sobie założył ten karabin i chodzi dalej jak gdyby nigdy nic²¹.*

Od momentu wydzielenia koszar z terenu getta mnożyły się aresztowania poszczególnych policjantów przez Sicherheitsdienst (SD – niemiecka Służba Bezpieczeństwa), których kierowano do pobliskiego aresztu na ulicy Żelaznej 103. Według Marka Gettera powodem tych interwencji były podejrzenia o współpracę „granatowych” policjantów z podziemiem i utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami getta²². Zarazem starano się

¹⁹ Por. plan *Getto Warszawskie. Getto szczątkowe po wielkiej akcji likwidacyjnej*, 1:5000, oprac. kartograficzne P. E. Weszpiński, załącznik do *Getto Warszawskie...*, dz. cyt.

²⁰ Odwoływano się przy tym do publikacji Komendy Głównej Policji Państwowej w Warszawie: *Instrukcja o obronie przeciwlotniczej bierniej. Podręcznik do szkolenia szeregowych Policji*, Warszawa 1934, <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/10432923> [dostęp: 15.01.2025].

²¹ Alfred Trzęsowski „Sokół”, rozmowę prowadziła Anna Szytk, Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego (dalej: AHM MPW), <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/alfred-trzesowski,3284.html> [dostęp: 13.01.2025].

²² M. Getter, *Policja Polska w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945*, „Przegląd Policyjny” 1999, nr 1/2, s. 226, cyt. za: R. Litwiński, *Policja granatowa w okupacyjnej Warszawie w obronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od podległości wobec okupanta do współpracy z polskim państwem podziemnym*, [w:] *Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie. Studia historyczne*, red. R. Spalek, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2018, s. 98.

podnieść morale funkcjonariuszy, by propagować lojalność wobec władzy okupacyjnej. W kwietniu 1944 roku Niemcy zarządzili filmowanie koszar przy Ciepłej 13, by pokazać rzekomo bardzo dobre warunki kwater policyjnych i w jak najlepszym świetle ukazać codzienną służbę. Funkcjonariuszom dano więcej czasu na przygotowanie się i obiecano 100 złotych podwyżki²³. Robert Litwiński przytacza również raport kontrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej na temat niemieckiego planu utworzenia specjalnej formacji spośród „granatowych” policjantów, do której werbunek miał się odbywać na ulicy Ciepłej: *Jeśli jest coś godnego do zanotowania w tej sprawie, to chyba niegodne Polaka zachowanie się wobec kpt. niemieckiego – Kellera – mjr. PP Makowieckiego z O[ddziału] W[artowniczo-] K[onwojowego] [...]. Mjr PP – Makowiecki zgłosił się ochotniczo do służby w mającym się ongiś formować baonie policyjnym, namawiając w dodatku zdolniejszych sierżantów do wstępowania w jego ślady*²⁴. Raport nie wyjaśniał jednak, na czym polegało niegodne zachowanie Makowieckiego²⁵.

KOSZARY W POWSTANIU WARSZAWSKIM 1944

Wśród obiektów do opanowania w momencie rozpoczęcia walki o Warszawę Komenda Główna AK wymieniała także *dawne koszary policji granatowej konnej przy ul. Ciepłej 13, obsadzone przez kilkudziesięciu granatowych policjantów*²⁶. Zamieszkała w tym rejonie Halina Michniewska (ur. w 1924 roku) zapamiętała, iż widziała przy Ciepłej stadninę koni, co sugerowałoby, że Niemcy do końca okupacji utrzymywali tam konny oddział²⁷.

1 sierpnia 1944 roku kompania ppor. Feliksa Boreckiego ps. Watra potrzebowała zaledwie kwadransa, by bez walki opanować obiekt, znany wówczas jako Komenda Policji na Ciepłej. Powstańcy wkroczyli tam jednak bez zamiaru utrzymania budynku, lecz raczej w celu zdobycia mundurów, broni i amunicji. Następnie oddział ruszył na ulicę Leszno. Tymczasem „granatowi” policjanci zawiadomili niemiecką żandarmerię z posterunku Nordwache przy ulicy Chłodnej o *napadzie bandytów*²⁸. Po chwili z Chłodnej na Ciepłą przybyła grupa kilkudziesięciu żandarmów, miał ich prowadzić „granatowy” policjant, który podszedł do bramy koszar i energicznie zastukał w furkę.

²³ R. Litwiński, *Policja granatowa w okupacyjnej Warszawie...*, dz. cyt., s. 98.

²⁴ AAN, AK, 203/III-110, Raport KG AK Oddział II, Referat 993-P, 22 IV 1944 r., k. 56-57, cyt. za: R. Litwiński, tamże, s. 98.

²⁵ Tamże. Stan badań nad policją granatową pozostaje dalece niewystarczający, aczkolwiek należy odnotować wzrost zainteresowania badaczy tą problematyką – zob. *Z dziejów policji polskiej w latach 1919-1945*, red. E. Majcher-Ociesa, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2010; *Policja granatowa w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945*, red. T. Domański i E. Majcher-Ociesa, IPN, Kielce – Warszawa 2019 oraz *Funkcjonariusze Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, podczas okupacji...*, dz. cyt.

²⁶ R. Bielecki, *W zasięgu PAST-y*, Czytelnik, Warszawa 1994, s. 24.

²⁷ Halina Michniewska, rozmowę prowadziła Małgorzata Brama, AHM MPW, <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/helena-michniewska,2430.html> [dostęp: 13.01.2025].

²⁸ R. Bielecki, *W zasięgu...*, dz. cyt., s. 59-60.

Jak pisze historyk Robert Bielecki: *Kilku powstańców z X Zgrupowania, pozostawionych w Komendzie, sądząc, że policjant jest sam, a w dodatku bez broni, uchyliło mu furtek, chcąc wpuścić do środka i wziąć do niewoli. W tym momencie wyskoczyło dwu żandarmów, zaczajonych w kucki przy samym murze. Niemiecki patrol wdarł się do środka – rozgorzała gwałtowna strzelanina. Przewaga wroga była tak wyraźna, że powstańcy wycofali się pospiesznie, mając kilku zabitych i rannych. Komenda Policji, tak łatwo zdobyta, została utracona dokładnie w godzinie „W” i trzeba było podjąć walkę od nowa²⁹.*

Il. 7. Powstańcy z 2 batalionu Zgrupowania „Chytry II” nad grobami poległych towarzyszy broni, prawdopodobnie teren koszar policji przy ulicy Ciepłej 13 w sierpniu 1944 roku, widoczni żołnierze w mundurach „granatowej” policji, fot. Bernard Marwiński ps. Marwiński, prasowy sprawozdawca wojenny
Źródło: zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego

Powstańcy wezwali na odsiecz stacjonujący w pobliżu oddział ppłk. Jana Szypowskiego ps. Leśnik³⁰. Ten chciał uniknąć ataku frontального na budynek komendy, więc zaatakowano od tyłu, wybijając szyby w garażu znajdującym się w narożnym domu przy ulicy Grzybowskiej, róg Waliców. Gdy kilku powstańców wdarło się na dziedziniec koszar, reszta wiązała niemiecką załogę ostrzałem z Grzybowskiej na prawą stronę ulicy Ciepłej. Tymczasem od strony placu Mirowskiego w Ciepłą wjechały niemieckie samochody pancerne, prowadząc ciągły ogień. „Leśnik” podjął walkę i wysłał do domu znajdującego się na rogu ulic Krochmalnej i Ciepłej patrol z rozkazem, by powstańcy z dachów obrzucili granatami samochody pancerne. W reakcji na ten niespodziewany atak niemieckie pojazdy pod osłoną żandarmów wycofały się na ulicę Krochmalną. Niemcy zrezygnowali z udzielenia wsparcia kolegom walczącym

²⁹ Cyt. za: R. Bielecki, *W zasięgu...*, dz. cyt., s. 60.

³⁰ A. Borkiewicz, *Powstanie warszawskie. Zarys działań natury wojskowej*, red. K. Utracka, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 160.

na Ciepłej 13, ponieważ sami zostali w tym momencie zaatakowani przez powstańczy batalion „Chrobry I” w Nordwache na ulicy Chłodnej. Żołnierze ppłk. „Leśnika” wykorzystali to, że Niemcy przerwali atak, i zajęli frontowy gmach komendy, pokonując niemiecki opór przy użyciu granatów produkcji konspiracyjnej o wielkiej sile rażenia – zawierały aż 300 gramów plastiku. Potężna eksplozja wywołała paniczną ucieczkę żandarmów i policjantów (zapewne „granatowych”) w kierunku ulic Krochmalnej i Żelaznej³¹. Podczas bitwy o komendę poległo dwóch powstańców.

Il. 8. Powstaniec z pistoletem maszynowym Błyskawica w oknie budynku koszar policji przy ulicy Ciepłej 13 w sierpniu 1944 roku, fot. Bernard Marwiński ps. Marwiński
Źródło: zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego

W koszarach znaleziono magazyn z mundurami „granatowej” policji oraz zdobyto trochę broni i amunicji. Mundury cieszyły się dużą popularnością wśród powstańczych oddziałów w Śródmieściu. Jak wspomina Jerzy Broszkiewicz ps. Orlicz: *W szkole, w komendzie policji (nie wiem, czy to była szkoła, tak mówię szkoła) mieli magazyny. Tam umundurowało się całe zgrupowanie „Chrobry II”. Tam były czarne policyjne czapki, jakby narciarki, stamtąd były panterki. Bluz nie było. Były spodnie granatowe. Spodnie wzięłem i buty ze spinaczami. Spodnie były normalne. Skarpetki sobie wywinąłem i zrobiłem jakby ochraniacz. Rzeczy pobraliśmy, ale przebraliśmy się na Chłodnej 7*³².

2 sierpnia koszary Policji Polskiej przy Ciepłej 13 obrał sobie za siedzibę Polski Korpus Bezpieczeństwa, pełniący funkcję powstańczej policji. PKB podporządkował się lokalnemu dowódcy wojskowemu³³. Powstańcy ponownie opuścili gmach

³¹ R. Bielecki, *W zasięgu...*, dz. cyt., s. 61.

³² Jerzy Broszkiewicz „Orlicz”, rozmowę prowadził Paweł Leszczyński, AHM MPW, <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/jerzy-broszkiewicz,1124.html> [dostęp: 13.01.2025].

³³ J. Marszałec, *Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim*, Rytm, Warszawa 1999, s. 160.

7 sierpnia, zabierając ze sobą znalezione zaopatrzenie. Ten moment wykorzystali Niemcy i niewielką grupą zajęli obiekt podczas natarcia oddziałów policji pod dowództwem gen. SS-Gruppenführera Heinza Reinefartha wzdłuż ulicy Chłodnej. 18 sierpnia powstańcy z oddziału kpt. Wacława Stykowskiego ps. Hal odbili koszary, niszcząc gniazdo cekaemu celnym strzałem z granatnika ppanc. PIAT³⁴. Pomimo że przechodziły one w sierpniu z rąk do rąk, powstańcy zdążyli uwiecznić moment, gdy gmach pełnił funkcję obronnej reduty Zgrupowania „Chrobry II”. Budynek został obsadzony przez żołnierzy z 5 kompanii 2 batalionu Zgrupowania „Chrobry II” pod dowództwem ppor. Huberta Jaskólskiego ps. Janusz, umundurowanych jednolicie w zdobyczne uniformy „granatowej” policji. W zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego zachowały się liczne fotografie ceglanych koszar od strony dziedzińca, wykonane przy słonecznej pogodzie przez prasowego sprawozdawcę wojennego Bernarda Marwińskiego ps. Marwiński. Na zdjęciach żołnierze prezentują broń, wizytuje ich tutaj także dowódca śródmiejskiego odcinka bojowego ulicy Grzybowskiej (od Ciepłej do Wroniej), zarazem od 8 sierpnia komendant Obwodu III Wola Okręgu Warszawa AK kpt. Wacław Stykowski „Hal”. Częsta obecność fotografów i filmowców w tym rejonie prowadziła niekiedy do zabawnych nieporozumień. Stefan Bagiński, operator Referatu Filmowego Biura Informacji i Propagandy AK, zjawiał się tu ze specyficzną kamerą sprężynową, wywołując nieoczekiwany efekt: *Oryginalną miałem przygodę na rogu Ciepłej i Grzybowskiej. Szedłem ze swym aparatem i stacjonujący tam chłopcy sądzili, że to jakaś nowoczesna broń. Myśleli, że to już atak rozpoczyna się i poszli za mną w stronę krytej ujeżdżalni policji na Ciepłej. Niemcy wystraszyli się i niemal bez boju opuścili placówkę³⁵.*

21 sierpnia 1944 roku podczas walk w rejonie koszar policji na ulicy Ciepłej poległ jedenastoletni Wojtuś Zalewski ps. Orzeł Biały. Jego ciało spod ostrzału wyniósł Mieczysław Mirecki ps. Błyskawica. Ta scena została uwieczniona przez filmowców z Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK i po latach zainteresowała dokumentalistów³⁶. Wojtek był żołnierzem ochotniczym Powstania Warszawskiego, służył w plutonie szturmowym st. sierż. Jana Kretera ps. Grześ, odznaczył się przedarciem przez niemieckie pozycje i dokonaniem skutecznego rozpoznania sił nieprzyjaciela³⁷. 15 sierpnia, wykorzystując znane sobie przejścia, wyprowadził z okrążenia pluton st. sierż. „Grzesia”. Opanowanie koszar przy ulicy Ciepłej, wyznaczonych na jedną z ważniejszych baz wypadowych dla oddziałów powstańczych, stało się wstępem do operacji odciążenia

³⁴ R. Bielecki, *W zasięgu...*, dz. cyt. s. 216.

³⁵ K. Gryżewski, *Obiektyw wymierzony przeciw... czołgom. Jak pracowali operatorzy w okresie walk powstańczych w Warszawie. Wybuch pocisków „krowy” uwieczniony na taśmie*, „Express Wieczorny”, nr 112, z 10 IX 1946, s. 3, cyt. za: M. T. Wójciuk, *Filmowcy Powstania Warszawskiego*, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Warszawa 2016, s. 39.

³⁶ Wojciech Zalewski „Orzeł Biały” (1933-1944), por. <https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/wojciech-zalewski,51173.html> wraz z załączonymi zdjęciami, zrobionymi pod koszarami na ulicy Ciepłej [dostęp: 13.01.2025].

³⁷ Tamże. Wraz z Wojciechem Zalewskim zginął Andrzej Bielecki „Rybak”, ojciec Roberta Bieleckiego. W postłowie do swojej książki R. Bielecki szczegółowo opisał poszukiwania informacji na temat miejsca i okoliczności śmierci ojca w powstaniu.

powstańców przebijających się z okrażonego Starego Miasta do Śródmieścia³⁸. Dla strony niemieckiej utrzymanie się na Ciepłej było więc warunkiem koniecznym, by zapanować nad Śródmieściem Północnym. Pod koniec sierpnia walki w tym rejonie nabrały niespotykanej dotąd intensywności. 28 sierpnia w ulicę Ciepłą wjechały dwa niemieckie działa szturmowe, żeby wspierać podwieszoną samochodami piechotę. W ciężkim boju z użyciem granatów ręcznych i pistoletów maszynowych Niemcy ponieśli straty, ale utrzymali się częściowo w ruinach koszar. Wzmocnili dodatkowo swoje pozycje ceglanym bunkrem, wybudowanym na rogu ulic Ciepłej i Waliców. 30 sierpnia powstańcze oddziały, by zabezpieczyć skrzydło swojego głównego kierunku natarcia w stronę Starego Miasta, ponownie zaatakowały komendę na Ciepłej. Bitwa o nią trwała godzinę i była bardzo krwawa. Tym razem Niemców wspierali żołnierze kolaboracyjnych jednostek złożonych z ochotników ze Wschodu, zapewne pułku RONA, w powstańczych wspomnieniach często pojawiających się jako „Ukraińcy”³⁹.

Il. 9. Mieczysław Mirecki ps. Błyskawica niesie ciało poległego Wojciecha Zalewskiego ps. Orzeł Biały. Kadr z Powstańczej Kroniki Filmowej z 21 sierpnia 1944 roku

Źródło: <https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/wojciech-zalewski,51173.html>
[dostęp: 27.01.2025]

Powstańcy zaatakowali wieczorem, ściągawszy większe siły od strony fabryki Jarnuszkiewicza. Dla łatwiejszej orientacji w ciemnościach włożyli na szyje kolorowe chustki. Przebijano się przez podwórka, by ostatecznie dotrzeć do Ciepłej 20. Ważne było przemieszczanie się w absolutnej ciszy, co graniczyło z niemożliwością, ponieważ całą ulicę pokrywało potłuczone szkło. Zaskoczenie było zupełne

³⁸ A. Borkiewicz, *Powstanie warszawskie...*, dz. cyt., s. 444.

³⁹ R. Bielecki, *W zasięgu...*, dz. cyt. s. 309-314.

– Niemcy nie spodziewali się nocnego szturm. Jak pisał Robert Bielecki: *Wybuch granatu poderwał chłopców leżących w bramie Komendy. „Bezimienny” (Jerzy Ejgel) ze swym erkaemem dobiega wewnętrzznego podwórza, którego obrzeże jest także wyłożone brukiem. Jeszcze niedawno były tu stajnie, czuć zapach końskiego łajna. Układa się z bronią tuż przy ścianie, ma osłaniać pracujących dalej kolegów. Jest strasznie ciemno, nie bardzo można rozpoznać, co dzieje się w zabudowaniach po prawej stronie; biegną przez podwórze ku głównemu budynkowi Komendy. Niemiecka załoga wycofała się tu na noc, ronowców jest zresztą mniej, niż tego oczekiwano. [...] Trwa wciąż strzelanina, kilku Kozaków w barankowych czapach jest już zabitych⁴⁰.*

Ostatecznie opór zduszono, zdobywając bronione przez ronowców piwnice koszar. Aleksander Nadolny ps. Karp tak wspominał ten atak: *Po ogrodzeniu aż do bramy wejściowej puściłem dwie, trzy krótkie serie. Nie było odgłosu z tamtej strony, więc jakoś przebiegliśmy pod bramę. Bramę wyważyliśmy, czy nawet sama się jakoś dała otworzyć, nie pamiętam. Zaczęliśmy buszować po tych budynkach, wyciągać własowców. Okazało się, że Niemcy na ten czas wyszli, a było tylko kilkunastu własowców. Nazywam ich własowcy, ale mówią, że to nie byli własowcy tylko jacyś z dalekich wschodnich republik radzieckich⁴¹. Nagle od Krochmalnej na Ciepłą wjechał goliat, a za nim czołg Pantera, z którego operator sterował za pomocą kabla miną pułapką. W ciemnościach świtu nie udało się przestrzelić kabla: *Goliat jest już blisko, schodzi na lewą stronę ulicy. Powstańcy wycofują się w głąb budynków. Ich ogień słabnie, a potem zupełnie ustaje. Eksplozja. Barykada już nie istnieje, w chodniku ogromna dziura, posypały się cegły z kilku domów w najbliższej okolicy. Ci, co są odcięci w Komendzie, krztuszą się ceglany pyłem, paru straciło na chwilę przytomność, są też lekko ranni i kontuzjowani⁴².**

Pantera strzelała ogniem na wprost – w fasadę koszar. W budynku zostało odciętych kilkunastu powstańców, pod gęstym ogniem, który uniemożliwiał odwrót. Reszta powstańców z kompanii „Jeremiego” wycofała się ku fabryce Jarnuszkiewicza pod osłoną świec dymnych⁴³. Komendę zajęli Kozacy, ale bali się teraz z niej wychodzić, by nie narazić się na ostrzał. Powstańcom nie udało się już odzyskać koszar⁴⁴. Na podstawie niemieckich zdjęć lotniczych prezentowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego można stwierdzić, że 30 sierpnia cały kompleks koszarowy przy Ciepłej był wypalony, budynki nie miały już dachów⁴⁵. W pierwszych dniach września na Ciepłej pojawili się też członkowie Sprengkommanda – oddziału saper-skiego wysadzającego w powietrze warszawskie budynki, działającego w strukturach

⁴⁰ R. Bielecki, *W zasięgu...*, dz. cyt. s. 310.

⁴¹ Aleksander Nadolny „Karp”, rozmawiała Urszula Herbich, AHM MPW, <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/aleksander-nadolny,1121.html> [dostęp: 13.01.2025].

⁴² Cyt. za: R. Bielecki, *W zasięgu...*, dz. cyt., s. 312.

⁴³ A. Borkiewicz, *Powstanie warszawskie...*, dz. cyt., s. 509.

⁴⁴ R. Bielecki, *W zasięgu...*, dz. cyt., s. 314.

⁴⁵ Niemieckie zdjęcie lotnicze z 30.08.1944 r. prezentowane w portalu Muzeum Powstania Warszawskiego „Korzenie miasta”, <https://korzeniemiasta.pl/> [dostęp: 13.01.2025].

formacji Technische Nothilfe. Funkcjonariusz tej jednostki Alfred Mensebach⁴⁶ wykonał wówczas fotografię ulicy Ciepłej z koszarami w tle⁴⁷. Pracownicy Biura Odbudowy Stolicy w 1946 roku na *Planie inwentaryzacji zniszczeń Warszawy z lat 1945-1946* starannie zaznaczyli wszystkie budynki kompleksu przy ulicy Ciepłej 13 jako kompletnie wypalone⁴⁸.

Archiwum Państwowe w Warszawie

II. 10. Koszary policji na ulicy Ciepłej, fot. z 27 marca 1947 roku

Źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie, Zespół Biura Odbudowy Stolicy, ul. Ciepła 13 / zlecenie, harmonogram, rachunki, obmiary, protokół końcowy, sygn. 72/25/0/-/3796, <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/12448865> [dostęp: 27.01.2025]

⁴⁶ Alfred Mensebach (1905-1946) był niemieckim architektem. Podczas wyburzania Warszawy – w trakcie i po zakończeniu powstania – zrobił liczne zdjęcia dokumentujące m.in. wysadzanie w powietrze Zamku Królewskiego. Odnalezione w jego opuszczonym mieszkaniu w Lesznie fotografie znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego – zob. <https://www.1944.pl/fototeka/kolekcja/alfred-mensebach,157.html> [dostęp: 13.01.2025], oraz w zbiorach Instytutu Zachodniego w Poznaniu – zob. <https://www.iz.poznan.pl/archiwum/2018/01/12/zdjecia-alfreda-mensebacha-nr-17-2017/> [dostęp: 13.01.2025].

⁴⁷ Kolekcja: Alfred Mensebach, kategoria: Warszawa zniszczona, nr inwentarzowy: MPW-IP/10702, data wykonania: 2.09.1944-6.09.1944, autor zdjęcia: Alfred Mensebach, źródło: MPW / Brak praw autorskich, <https://www.1944.pl/szukaj-zdjec,strona,1,13664.html/szukaj/ciep%C5%82a+13> [dostęp: 13.01.2025].

⁴⁸ Cyfrowy *Plan inwentaryzacji zniszczeń Warszawy Biura Odbudowy Stolicy z lat 1945-1946*, <https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=zabytki> [dostęp: 13.01.2025].

PO WOJNIE

Il. 11. Szkielet częściowo rozebranego domu przy ulicy Ciepłej 13 z 15 marca 1946 roku

Źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie, Zespół Biura Odbudowy Stolicy, ul. Ciepła 13 / zlecenie, harmonogram, rachunki, obmiary, protokół końcowy, sygn. 72/25/0/-/3796, <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/12448865> [dostęp: 27.01.2025]

Wypalone koszary przy ulicy Ciepłej zostały rozebrane w okresie 23-27 marca 1946 roku. Decyzję motywowano zagrożeniem dla przechodniów i pojazdów przemieszczających się ulicą w zasięgu walących się gruzów⁴⁹. Tego rodzaju prace wykonano wzdłuż całej ulicy Ciepłej, gdzie podobnie zniszczonych było kilkanaście kamienic. Dwóm, które ocalały, zmieniono wystrój architektoniczny. Przez północny odcinek dawnej ulicy Ciepłej przeprowadzono pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku arterię, której patronem został Julian Marchlewski (ówcześnie znaną jako trasa N-S, obecnie al. Jana Pawła II). Jednokondygnacyjne relikty koszar na Ciepłej 13 istniały jeszcze w 1965 roku, kiedy to zostały ostatecznie wyburzone⁵⁰. Dziś na ulicy Ciepłej 13 nic nie przypomina o istnieniu koszar policyjnych, będących niemymi świadkami burzliwej historii Warszawy przełomu XIX i XX wieku.

⁴⁹ Archiwum Państwowe w Warszawie, Zespół Biura Odbudowy Stolicy, 72/25/0/-/3796: ul. Ciepła 13 / zlecenie, harmonogram, rachunki, obmiary, protokół końcowy, 1946 r., <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/12448865> [dostęp: 15.01.2025].

⁵⁰ https://fotopolska.eu/Warszawa/b86484,Koszary_1_Dywizjonu_Zandarmerii_Wojskowej.html?f=1767434-foto [dostęp: 13.01.2025].

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Il. 12. Ulica Ciepła – widok w kierunku Krochmalnej. W tle zabudowa ulicy Elektoralnej,
fot. Maciej Parzniewski, 1965 rok
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

BIBLIOGRAFIA

Źródła archiwalne:

- Archiwum Akt Nowych, Komenda Główna Policji Państwowej, sygn. 3;
Rozkaz Nr 123. Przepisy Ogólne, par. 12-39, k. 87-90, Warszawa dnia
10 czerwca 1921, https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/en/jednostka/-/jednostka/10432491?_Jednostka_delta=20&_Jednostka_resetCur=false&_Jednostka_cur=7&_Jednostka_id_jednostki=10432491 [dostęp:
10.01.2025].
- Archiwum Państwowe w Warszawie, Zespół Biura Odbudowy Stolicy, 72/25/0/-
/3796: ul. Ciepła 13, 1946 r.

Druki zwarte:

Bielecki R., *W zasięgu PAST-y*, Czytelnik, Warszawa 1994;

Borkiewicz A., *Powstanie warszawskie. Zarys działań natury wojskowej*, Muzeum
Powstania Warszawskiego, Warszawa 2018;

Engelking B., Leociak J., *Getto Warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście*,
IFiS PAN, Warszawa 2001;

- Funkcjonariusze Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, podczas okupacji i okresie powojennym – w świetle źródeł archiwalnych i wspomnień*, red. E. Majcher-Ociesa, W. Rutkowska, Archiwum Państwowe w Kielcach; Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2022;
- Jellenta S., *Relacja o rozbijaniu Niemców w Warszawie*, [w:] *Listopad 1918 we wspomnieniach i relacjach*, wybór, oprac. i wstęp P. Łossowski, P. Stawecki, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1988, s. 104-107;
- Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie, *Instrukcja o obronie przeciwlotniczej biernej. Podręcznik do szkolenia szeregowych Policji*, Warszawa 1934, <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/10432923> [dostęp: 15.01.2025];
- Litwiński R., *Kordian Józef Zamorski, „granatowy” generał*, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018;
- Litwiński R., *Korpus Policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne*, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010;
- Litwiński R., *Policja granatowa w okupacyjnej Warszawie w obronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od podległości wobec okupanta do współpracy z polskim państwem podziemnym*, [w:] *Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie. Studia historyczne*, red. R. Spałek, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2018, s. 89-121;
- Litwiński R., *Policjanci II Rzeczypospolitej. Zarys portretu zbiorowego*, [w:] *100-lecie polskiej Policji*, red. A. Misiuk, M. Dobrowolska-Opała, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 34-55;
- Łossowski P., *Zerwane pęta. Usunięcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku*, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986;
- Marszałec J., *Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim*, Rytm, Warszawa 1999;
- Policja granatowa w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945*, red. T. Domański, E. Majcher-Ociesa, Instytut Pamięci Narodowej, Kielce – Warszawa 2019;
- Policja Państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane aspekty organizacji i funkcjonowania*, red. A. Tyszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015;
- Tuszyńska A., *Rosjanie w Warszawie*, Instytut Literacki, Paryż 1990;
- Wardęski H., *Moje wspomnienia policyjne*, [Komenda Główna Policji], Warszawa 2021;
- Wójciuk M. T., *Filmowcy Powstania Warszawskiego*, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Warszawa 2016;
- Z dziejów policji polskiej w latach 1919-1945*, red. E. Majcher-Ociesa, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2010.

Druki ciągłe:

Kraśnicka-Zajdler U., *Wrzesień 1939 roku widziany oczami Komendanta Głównego Policji Państwowej gen. bryg. Józefa Kordiana-Zamorskiego*, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska” 2006, t. 19, s. 166-185;

„Na Posterunku. Gazeta Policji Państwowej” 1939, nr 35, s. 817-840;

Paciorkowski J., *Na miarę czasu*, „Gazeta Policja 997” 2016, nr 4, s. 22-23;

Pajdała I., *Od koszar do CBŚP*, „Gazeta Policyjna” 2024, nr 39, s. 14-18;

Pajdała I., *Świat, który przeminął*, „Gazeta Policyjna” 2021, nr 3, s. 4-9.

Źródła internetowe:

Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego, <https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej.html> [dostęp: 10.01.2025];

Archiwum Instytutu Zachodniego, <https://www.iz.poznan.pl/archiwum/2018/01/12/zdjecia-alfreda-mensebacha-nr-17-2017/> [dostęp: 10.01.2025];

Huzarzy Śmierci wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, <https://hit.policja.gov.pl/hit/aktualnosci/192466,Huzarzy-Smierci-wojny-polsko-bolszewickiej-1920-roku.html> [dostęp: 10.01.2025];

Koszary 1. Dywizjonu Żandarmerii Wojskowej, [w:] fotopolska.eu, https://fotopolska.eu/Warszawa/b86484,Koszary_1_Dywizjonu_Zandarmerii_Wojskowej.html?f=1128179--foto [dostęp 23.09.2025];

Plan inwentaryzacji zniszczeń Warszawy Biura Odbudowy Stolicy z lat 1945-1946, <https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=zabytki> [dostęp: 13.01.2025];

Warszawa na przedwojennych zdjęciach Willema van de Polla, [w:] fotoblogia, <https://fotoblogia.pl/warszawa-na-przedwojennychzdjeciach-willema-van-de-polla,6793555404932737a> [dostęp: 23.09.2025].